

FALSAFA VA E'TIQOD: O'TMISH, BUGUN VA KELAJAK

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya MATERIALLARI III-JILD

PHILOSOPHY AND FAITH:
PAST, PRESENT AND FUTURE

International Scientific and Practical Conference
PROCEEDINGS
Volume - 3

ФИЛОСОФИЯ И ВЕРА:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Международная научно-практическая конференция
МАТЕРИАЛЫ
Том - 3

23-24-aprel, 2025

INSON KAPITALI TUSHUNCHASINING TRANSFORMATSIYASI: KLASSIK YONDASHUVLARDAN RAQAMLI PARADIGMA SARI

Xudayorova Z.O.

NamDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “inson kapital” tushunchasining evolyutsion rivojlanishi, ularning iqtisodiy va falsafiy kategoriya sifatida birlashish nuqtalari hamda raqamli jamiyatdagi o‘ziga xos transformatsiyasi qiyosiy tahlil etiladi.

Inson kapitalini rivojlantirish har bir mamlakatning global rivojlanish strategiyasining markazida turadi. Odamlarni himoya qilish va ularga investitsiya kiritish 2030-yilga kelib o‘ta qashshoqlikka chek qo‘yish va barcha mamlakatlarda umumiy farovonlikni oshirish maqsadlariga erishishning uchta asosiy ustunlaridan biridir. Bu ish barcha rivojlanayotgan mamlakatlarning inklyuziv, barqaror iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va ularning barqarorligini mustahkamlash borasidagi sa’y-harakatlarining ajralmas qismidir.

Inson kapitali tushunchasining paydo bo‘lishi insoniyat tarixidagi iqtisodiy va falsafiy qarashlarning evolyutsiyasi bilan bog‘liq. Bu tushuncha birdaniga shakllanmagan, balki bir necha yuz yil davomida pishib yetilgan. Uning paydo bo‘lish tarixini uchta asosiy davrga bo‘lish mumkin: ilk davr (g‘oyaning tug‘ilishi (XVII-XIX asrlar)); nazariy shakllanish davri (XX asrning 50-60-yillari) hamda zamonaviy va raqamli davr (XXI asr).

Ilk davr: g‘oyaning tug‘ilishi (XVII-XIX asrlar). Garchi «inson kapitali» termini u paytda ishlatilmagan bo‘lsa-da, klassik iqtisodchilar insonning bilim va mahoratini boylik sifatida ko‘rishgan.

Inson kapitali nazariyasi institutsional nazariya, neoklassik nazariya, neokeynschilik kabi iqtisodiy nazariyalarining yutuqlariga asoslanadi. Jumladan, ushbu nazariya Uilyam Petti, Karl Marks, Adam Smit, Djon Styuart Mill, Teodor Vitsteyn, Genri Sidjvik, Ernst Engel, Uilyam Farr, Alfred Marshall, Geynrik Rosher kabi mashhur iqtisodchilarning asarlarida tarixiy asoslariga ega.

Darhaqiqat, inson kapitali g‘oyasi dastlab Uilyam Petti tomonidan “Siyosiy arifmetika”da shakllantirilgan bo‘lsa¹, keyinchalik Adam Smidning “Xalqlar boyligining tabiati va sabablari bo‘yicha tadqiqot”² va Alfred Marshallning “Iqtisodiy fan prinsiplar” kabi asarlarda ochib berilgan. Ushbu olimlar aynan inson kapitali to‘grisida fikr yuritmagan bo‘lsa ham uning elementlarini rivojlantirishga, inson kapitali nazariyasining shakllanishiga ta’sir etgan.

U.Pettining inson kapitali konsepsiyasiga qo‘shgan hissasi shundaki, u o‘zining “Siyosiy arifmetika” asari orqali iqtisodiy hodisalarni ilk bor miqdoriy o‘lchovlar va matematik hisob-kitoblar asosida tahlil qilishga harakat qilgan. Olim moddiy boylarning qiymati faqat tabiiy resurslar (yer) bilan emas, balki unga sarflangan inson

¹ Petty, William. Essays in Political Arithmetick («Эссе о политической арифметике»). 1683.

² Adam Smith. An inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. — London: William Strahan and Thomas Cadell, 1776; Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2020. — 1056 с.

mehnati bilan belgilanishini asoslab bergan. Bu zamonaviy inson kapitali nazariyasidagi “mehnatning qo‘shilgan qiymati” tushunchasining ilk kurtagidir. Xususan, U.Pitter “davlat statistika xizmatini yaratish, milliy boyluk va milliy daromadni hisoblash zarurligi”³ni isbotlagan. Bu esa o‘sha davr uchun ko‘rsatkichlarni hisoblash bilan birga zamonaviy milliy hisoblar tizimini yaratishga asos bo‘ldi. Ayniqsa, olim umrining oxirigacha asosan aholi soni, uning o‘shishi, taqsimlanishi, bandlik masalalari bilan shug‘ullandi. Bu masalalar esa aynan inson kapitalini rivojlantirishga sabab bo‘ladigan omillar hisoblanadi.

Darhaqiqat, Uilyam Petti inson kapitali nazariyasining miqdoriy paradigmasiga asos solgan mutafakkirdir. Uning qarashlarida inson shunchaki iste’molchi emas, balki asosiy aktiv va kapital shakllantiruvchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. U.Pettining inson qiymatini yer qiymatidan ustun qo‘yishi, raqamlashgan jamiyatdagi “intellektual aktivlarning moddiy aktivlardan ustuvorligi” tamoyilining tarixiy-mantiqiy poydevoridir. Shu sababli, U.Pettini inson kapitalini iqtisodiy baholash metodologiyasining birinchi reformatori deb atash mumkin.

Albatta, Adam Smidning “Xalqlar boyligining tabiati va sabablari bo‘yicha tadqiqot” asarini alohida e’tirof etish kerak. Ushbu asarda “mehnat unumdorligining oshishi sabablari, uning mahsuloti aholi tabaqalari orasida tabiiy ravishda taqsimlanishi; kapitalning tabiati, uning to‘planishi va qo‘llanilishi; turli xalqlar o‘rtasida farovonlikni rivojlantirish; davlatning daromadlari to‘g‘risida”⁴ so‘z yuritilgan. Darhaqiqat, olimning ushbu asari davlatning iqtisodiyotdagi o‘rnini belgilashda klassik nazariya sifatida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Chunki olim ta’kidlashicha, “davlat inson hayoti va mulki xavfsizligini ta’minlashi, nizolarni hal etishi, qoidalarga rioya etilishini kafolatlashi shart”⁵.

Agar U.Petti inson omilini iqtisodiy jihatdan baholashning statistik poydevorini yaratgan bo‘lsa, A.Smit bu poydevorni institutsional mazmun bilan boyitdi. A.Smitning eng katta xizmati — u ta’limni shunchaki xarajat emas, balki investitsiya sifatida talqin qilganidadir. Unga ko‘ra⁶, insonning “foydali qobiliyatlari” jamiyatning asosiy kapitalining bir qismidir va bu kapitalni shakllantirishda ta’lim tizimi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bu esa raqamli jamiyatda “inson kapitalining sifat ko‘rsatkichlari” (kompetensiyalar) haqidagi zamonaviy qarashlarning ilk falsafiy-iqtisodiy ildizidir.

Shuni ta’kidlash kerakki, Jan-Batist Seyning (1767–1832) inson kapitali nazariyasiga qo‘shgan hissasi iqtisodiy fikr tarixida muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. U U.Smitning g‘oyalarini rivojlantirib, ta’lim va malakani nafaqat “foydali qobiliyat”, balki “intellektual aktiv” sifatida iqtisodiy aylanmaga kiritgan.

Fransuz iqtisodchisi J.-B. Sey o‘zining “Siyosiy iqtisod traktati” asarida kapital tushunchasini faqat moddiy boyluklar bilan cheklab qo‘ymay, uning nomoddiy (intellektual) shakllarini ham ilmiy asoslab bergan. Shuningdek, u ilk bor ta’limga sarflangan mablag‘larni iste’mol (xarajat) emas, balki kelajakda daromad keltiruvchi

³ Petty, William. Essays in Political Arithmetick («Эссе о политической арифметике»). 1683.

⁴ Adam Smith. An inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. – London: William Strahan and Thomas Cadell, 1776.

⁵ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2020. — С.106.

⁶ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — Москва: Экономика, 1967.

“to‘plangan kapital” (capital accumulé) deb atagan. Darhaqiqat, J.-B.Sey birinchilardan bo‘lib ta‘lim jarayonini kapitalning “ishlab chiqarilishi”⁷ deb baholagan. Uning fikricha, inson ta‘lim olish orqali o‘zida ma‘lum bir qiymatni jamlaydi va bu qiymat mehnat bozorida ishlab chiqarish vositasi sifatida ishtirok etadi. Bu zamonaviy “inson kapitalining fondli xarakteri” haqidagi tasavvurlarning poydevoridir.

Darhaqiqat, Jan-Baptist Sey, Adam Smitdan farqli o‘laroq, nomoddiy tovarlar (xizmatlar)ni boylik manbai sifatida tan olgan, chunki ular bir vaqtning o‘zida ishlab chiqariladi va iste‘mol qilinadi, bu esa foydalilikni yaratadi. U ularni ishlab chiqarishning uchta omili (mehnat, kapital, yer) nazariyasiga kiritgan va shifokor, advokat yoki ma‘murning sa’y-harakatlari moddiy tovarlarni yaratish kabi samarali ekanligiga ishongan.

Inson kapitali tushunchasi XX asrning 60-yillari boshlariga qadar “ishchi kuchini shakllantirish muammosi iqtisodiy fan manfaatlari chegarasida”⁸ olib borilgan. Bu esa mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida insonning yetakchi rolini e’tirof etish bilan bog‘liq hisoblanadi. Darhaqiqat, sanoat revolyutsiyasi davriga qadar mehnatkash insonga hamisha “ish kuchi” sifatida qarab kelingan. XX asr ikkinchi yarmida uning ma‘nosiga “mehnat resursi” va “mehnat salohiyati”, “inson omili” tushunchalari qo‘shildi. Keyinchalik esa “inson kapitali” tushunchasi ham paydo bo‘lgan. Demak, inson kapitali “ishlab chiqarish munosabatlari, ishlab chiqarish vositalari va ularni harakatlantiruvchi kuch mehnatkash insonning ijtimoiy maqomida yuz bergan o‘zgarishlarni”⁹ ham ifoda etadi.

Yuqoridagi tahlillar natijasida aytish mumkinki, inson kapitalini shakllantirish nazariyasi aynan XX asrning 50-60 yillarida ilmiy tahlil sifatida shart-sharoitlar vujudga keldi.

Nazariy shakllanish davri (XX asrning 50-60-yillari). Inson kapitali tushunchasi birinchi marta 1958 yilda amerikalik olim Djeykob Minserning “Inson kapitaliga investitsiyalar va shaxsiy daromadlarni taqsimlash”¹⁰ nomli maqolasida qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik 1961 yilda Teodor Shuls¹¹, 1964 yilda esa Garri Bekker¹²lar tomonidan inson kapitali konsepsiyalari ishlab chiqilgan.

“Inson kapitali” tushunchasi ilmiy termin sifatida aynan shu davrda, “Chikago maktabi” vakillari tomonidan ilmiy muomalaga kiritildi. Teodor Shuls (1961 yil) birinchi bo‘lib “Inson kapitaliga investitsiyalar” g‘oyasini ilgari surdi. T.Shuls rivojlanayotgan davlatlardagi iqtisodiy o‘shishning asosiy sababi yer yoki texnika emas, balki ta‘lim va sog‘liqni saqlashga tikilgan sarmoya ekanligini isbotladi.

Darhaqiqat, 1961 yilda Teodor Shuls va 1964 yildan boshlab Garri Bekker inson kapitaliga investitsiyalar samaradorligini asoslab, inson xatti-harakatlariga

⁷ Сэй Жан-Батист, Бастиа Фредерик. Трактат по политической экономии. <https://ek-lit.narod.ru/saysod.htm>

⁸ Самородов Е.М. Человеческий капитал: особенности функционирования, накопления, использования. – СПб.: Инфо-да, 2008. –С.14.

⁹ Халматова М., Сафаева С. Ўзбекистон: инсон омилли ва аҳолини ижтимоий химоялаш. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2000. –Б.5.

¹⁰ Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // Journal of Political Economy, vol.66, No4, august, 1958. –Pp.281-202.

¹¹ Shultz T. Human Capital in International Encyclopedia of the Social Sciences. – N.Y., 1968. Vol.6.

¹² Becker G. Human Capital. – Columbia University Press, 1964.

iqtisodiy yondashuvni shakllantirgan holda ushbu g'oyani ishlab chiqdi. Teodor Shuls (1979 yilda) va Garri Bekkerlar (1992 yilda) Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotiga inson kapitali nazariyasining asoslarini yaratgani uchun sazovar bo'lishgan.

G.Bekker "Inson kapitali" (1964) asarida shaxsning o'z ustida ishlashini, ta'lim olishini va hatto vaqtni taqsimlashini ratsional iqtisodiy tanlov sifatida asosladi. U ta'lim olish xarajatlari (to'lovlar va boy berilgan imkoniyatlar) va kelajakdagi qo'shimcha daromadlar o'rtasidagi bog'liqlikni (Rate of Return) hisoblash metodini ishlab chiqdi. Darhaqiqat, T.Shuls va G.Bekkerlar "inson kapitali" tushunchasini insonning qobiliyatini, uning iste'dodini, bilimini, egallagan malakasini, tug'ma qobiliyatini iqtisodiy baholash sifatida ta'riflashgan.¹³

Iqtisodchi olim G.Bekker ta'kidlashicha, "inson kapitali – bu har bir insonda mavjud bo'lgan bilim, ko'nikma motivatsiya zahirasidir".¹⁴ Zero, bilim insoniy qadriyatlardan biridir. Shu sababli jamiyatda to'plangan "ilmiy bilimlar o'z dalillari bilan birgalikda insonlarning xilma-xil amaliy harakatlariga asos bo'lgan umumiy boylukni tashkil etadi".¹⁵ Ayniqsa, axborotlashgan jamiyat va raqamlashgan davrda hamda murakkab, beqaror, nochiziqli, tahlikali olamda inson va uning bilimi, ko'nikmalari, qobiliyatlari har qanday mamlakat taraqqiyoti ham iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy omiliga aylantirmoqda.

T.Shuls "Ta'lim kapitalining shakllanishi" (1960) va "Inson kapitaliga investitsiyalar" (1961) asarlarida inson kapitalining birinchi nazariy modelini beradi. Ushbu asarlar esa bugungi kunda iqtisodiyot fanining klassik nazariyasi sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, 1963 yilda "Ta'limning iqtisodiy qiymati" nomli inson kapitali nazariyasiga oid darslik nashr etildi. Bu kabi ilmiy nashrlar inson kapitali mavzusi bo'yicha turli tadqiqotlarning paydo bo'lishiga turtki berdi.

Agar J.-B.Sey ta'limni "to'plangan kapital" deb atagan bo'lsa, T.Shuls ushbu jamg'arish mamlakatning iqtisodiy o'sishida jismoniy kapitaldan ko'ra muhimroq ekanligini isbotladi. T.Shulsning xizmati shundaki, u iqtisodiy o'sishdagi "tushuntirib bo'lmaydigan qoldiq" (residual factor) aynan inson kapitalining sifatiga bog'liqligini ko'rsatib berdi. U ta'lim va sog'liqni saqlashni shunchaki ijtimoiy soha emas, balki yuqori rentabelli iqtisodiy tarmoq sifatida talqin qildi.

Shuningdek, U.Petti aholini "millat boyligi" degan bo'lsa, T.Shuls bu boylukning ortishi faqat aholi soni emas, balki uning sifatiga (ta'limiga) yo'naltirilgan sarmoyaga bog'liqligini nazariy jihatdan yakunladi.

Agar J.S. Mill "qobiliyatlarni kapital" degan bo'lsa, G.Bekker o'sha qobiliyatlarning aniq bozor qiymatini va ularni kapitallashtirish mexanizmini ko'rsatib berdi.

Agar klassik zanjir va "Oltin davr" sintezi bo'yicha aytadigan bo'lsak, inson kapitali nazariyasining klassik zanjiridan (U.Petti — A.Smit — J.-B.Sey) T. Shuls va G. Bekkerning "oltin davri"ga o'tish — iqtisodiy fikrning abstrakt g'oyalardan

¹³ Shultz T. Human Capital in International Encyclopedia of the Social Sciences. – N.Y., 1968. Vol.6.; Becker G. Human Capital. – Columbia University Press, 1964.

¹⁴ Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход: избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003.

¹⁵ Жадалова Г.О. Илмий билимлардаги трансформация жараёнларининг эпистемологик моҳияти: Дисс.я авторсиферати фалсафа доктори (PhD). – Тошкент, 2018. – Б.16.

empirik tizimga transformatsiyasini anglatadi. Agar klassiklar inson omilini ishlab chiqarishning “tashqi omili” (external factor) sifatida ko‘rgan bo‘lsalar, T.Shuls va G.Bekker uni iqtisodiy o‘shishning “ichki va asosiy drayveri” (endogenous driver) darajasiga ko‘tardilar. Bu evolyutsiya raqamli jamiyatda inson kapitalini nafaqat harajat, balki eng yuqori dividend keltiruvchi strategik aktiv sifatida e’tirof etishga nazariy poydevor bo‘lib xizmat qildi. Aynan shu bosqichda J.-B.Seyning “to‘plangan kapital” g‘oyasi matematik modellar va statistik isbotlar bilan to‘liq ilmiy nazariyaga aylanadi.

Zamonaviy va raqamli davr (XXI asr). Bugungi kunda tushunchaning mazmuni yanada kengaydi. Endi gap faqat “bilim” haqida emas, balki quyidagilar haqida bormoqda: intellektual kapital (insonning ijodiy va innovatsion salohiyati), ijtimoiy kapital (insonlar o‘rtasidagi ishonch va aloqalar tarmog‘i), kognitiv kapital (raqamli dunyoda ma’lumotni qayta ishlash va SI (AI) bilan ishlash qobiliyati).

XXI-asrda inson kapitali tushunchasi iqtisodiy vositadan falsafiy kategoriyaga aylandi va insonni ijodiy, kognitiv va raqamli kompetensiyalarning kombinatsiyasi sifatida belgilaydi. Raqamli asrda bilim, sog‘liq va ko‘nikmalar asosiy kapitalga aylanmoqda va “bilim iqtisodiyoti” doimiy o‘rganishni, shaxsiy raqamlashtirishni va sun’iy intellektga moslashishni talab qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy va raqamli davrda inson kapitalini rivojlantirish faqat iqtisodiy samaradorlik emas, balki antropologik va ekzistensial muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu davrda inson kapitalining falsafiy mohiyati “ishlab chiqarish vositasi”dan “raqamli borliq subyekti”ga transformatsiya bo‘lmoqda.

S.A. Kurganskiy fikricha, “inson kapitali - jismoniy shaxslar tomonidan investitsiyalar va jamg‘arish natijasida shakllangan bilim, ko‘nikma va boshqa fazilatlar to‘plamidir”.¹⁶ Albatta, inson kapitali tushunchasi zamirida inson va uning qobiliyatlari majmuasi yotadi. Inson kapitali to‘g‘risidagi g‘oyalar foydali ish unumdorligini oshirish avvalo shaxsning ishchanligini va mahoratini oshirish hamda mashina va asbob uskunalarni takomillashtirish bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatmoqda.

Biz inson kapitalini tadqiq qilishning ilmiy jihatlariga qarab, uning ko‘plab ta’riflari mavjudligini ko‘rishimiz mumkin.

Professor F.Maxlup fikricha, “insonning jismoniy va aqliy qobiliyatini ko‘paytiruvchi investitsiyalar natijasida yanada samarador bo‘ladigan mukammal mehnatdan nomukammal mehnatni ajratish kerak. Bunday mukammallashuv inson kapitalini tashkil etadi”.¹⁷ Biroq “inson kapitali nafaqat daromad olish sohasida, balki o‘zini ishlab chiqarishda ijobiy iqtisodiy samara berishi muhimdir”.¹⁸ Chunki inson kapitali “insonga berilgan bilimlar, ko‘nikmalar, motivatsiya va energiyadan tortib, ma’lum vaqt davomida mahsulot ishlatilishi mumkin bo‘lgan xodimning barcha

¹⁶ Курганский С.А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценка. – Иркутск: Иркутский государственный экономический академия, 1999. – 287 с.

¹⁷ Machlup F. The economics of information and Human Capital. – Princeton, 1984. –P.419.

¹⁸ Инмухаметов Н.С. Условия реализации человеческого капитала в хозяйственной системе региона (на примере Республики Баркентстан). Монография. – Уфа: Издательство «Гилем», 2013. – 224 с.

ishlab chiqarish xususiyatlarining yig'indisi"¹⁹dan tashkil topadi.

L. Turoy fikricha, "inson kapitali siyosiy va ijtimoiy barqarorlikni hurmat qilish kabi o'ziga xos xususiyat"²⁰ bo'lsa, I.N. Shapkin ta'kidlashicha, "inson kapitali - har qanday mamlakat va davlat iqtisodiyotining jahon bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydigan, hukumat organlari, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lgan to'plangan qobiliyatlar, ko'nikmalar va maqsadlar to'plami"²¹dir. Biroq inson kapitali tushunchasi ancha keng ma'noga ega.

YE. Filatova ta'kidlashicha, "inson kapitali – bu ma'lum vaqt davomida tovar, xizmatlar ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma, motivatsiya va energiyadan iborat"²² hamda "inson tomonidan to'plangan bilim va ko'nikmalar uning yangi aktivlarni ishlab chiqarish qobiliyatida amalga oshirilgan aktivlar va inson kapitali hisoblanadi. Shunday qilib, inson kapitali – bu o'z o'zidan o'sib boruvchi qadriyatdir".²³

Ma'lumki, "inson kapitali - bu investitsiyalar natijasida shakllanadigan va shaxs tomonidan to'plangan, ijtimoiy hayotning ma'lum bir sohasida maqsadga muvofiq foydalaniladigan sog'liq, bilim, ko'nikma, motivatsiya zahirasi"²⁴ bo'lib, u mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu jihatdan aksariyat rivojlangan davlatlar "milliy boyligi tarkibida inson kapitali ustunlik qiladi".²⁵

Vaholanki, "inson kapitali – inson va umuman jamiyatning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan bilimlar, malakalar va ko'nikmalar to'plamidir".²⁶ Albatta, inson kapitali tushunchasi zamirida inson va uning qobiliyatlari majmuasi yotadi. Bunda "qobiliyati - insonning individual salohiyati, imkoniyatlaridir".²⁷

Inson qobiliyati olingan ko'nikma va malakalarning egallanishi jarayonida takomillashib boradi. Demak, inson qobiliyati "shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan, shu faoliyatda yuqori ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezidir".²⁸ Shuningdek, "axloqiy va madaniy

¹⁹ Цыренова Е.Д. Развитие человеческого капитала в условиях трансформации институциональной среды. – Улан-Удэ: Издательство ВС ГТУ, 2006. – 88 с.

²⁰ Thurov L. Investment in Human Capital. – Belmont, 1979. –P.104.

²¹ Шапкин И.Н. Человеческий капитал: теория, исторический опыт и перспективы развития. – Москва, 2017. –С.6.

²² Филатова Е.В. Инвестиции в человеческий капитал на предприятиях малого бизнеса: Дисс.я канд. экон. наук. – Москва, 2010. –С.64.

²³ Юнин В.А. Эволюционно-институциональные особенности формирования человеческого капитала как фактор инновационного развития: Автореферат дисс. канд. экон. наук. – Казань, 2019. –С.36.

²⁴ Добрынин А.И., Дятлов С.А., Кургаский С.А. Методология человеческого капитала // Экономика образования, 2012. №1, -С.10.

²⁵ Великая Е.Г. Стратегическое управление в реальном времени: пути выхода из финансового кризиса. Старый Оскол: ООО «Тонкие наукоемкие технологии», 2013.

²⁶ Шарипов М.Л., Кошонова Н.М. Инсон капитали моҳияти, унинг давлат ва жамият тараққиётидаги аҳамияти // Academic research in educational sciences, 2021. Vol.2(4), -Б.1262.

²⁷ Фалсафа энциклопедик луғат. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2010. –Б.329.

²⁸ Mavlyanov B.S. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentini takomillashtirishning o'ziga xosligi // Academic Reseach in Educational Sciences, Vol.3(1), 2022. – В.766.

yo' naltirilgan inson qobiliyatlarini amalga oshirish, ilgari o'rganilmagan bilimlarni shakllantirish"²⁹ ham inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda inson taraqqiyotining yangi maqsad va vazifalarini shakllantirishga urinishlar olib borilmoqda va inson taraqqiyotini o'lchash muhim muammolardan biriga aylandi. Inson taraqqiyoti indeksi (ITI, aholining hayot sifati, savodxonlik darajasi va umri davomiyligini qiyosiy baholaydigan ko'rsatkich) kabi ko'rsatkich taklif qilingan va allaqachon qo'llanilmoqda, unga ko'ra 2025 yilda O'zbekiston dunyoda 107-o'rinni egalladi.³⁰

Ta'kidlash kerakki, ishlab chiqaruvchi kuchlarning o'zgarishi ijtimoiy-iqtisodiy tizimda ham jiddiy o'zgarishlarga olib keladi. Rivojlanishning hozirgi bosqichi aralash iqtisodiyot, mulkchilik shakllarining xilma-xilligi, jumladan, intellektual mulkning salmoqli ulushi bilan tavsiflanadi. Biroq "inson kapitali zamonaviy ishlab chiqarish kapitalining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, u insonda uning yuksak intellektual va ijodiy salohiyati bilan belgilanadigan bilimlar, rivojlangan qobiliyatlar zahirasi bilan ifodalanadi".³¹

Inson kapitali — bu shaxsning tug'ma va tizimli ta'lim orqali orttirilgan intellektual salohiyati, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini hamda raqamli ekotizimda yuqori qiymatga ega bo'lgan texnologik ko'nikmalarining dinamik yig'indisi bo'lib, u insonning faqat iqtisodiy resurs sifatidagi rolini emas, balki uning raqamli voqelikda (infosferada) o'zlikni anglashi, ijodiy fikrlashi va jamiyatning barqaror taraqqiyotiga qo'shayotgan strategik hissasini ifodalovchi ijtimoiy-falsafiy kategoriyadir.

Ma'lumki, inson kapitali iqtisodiy rivojlanishning intensiv omili sifatida "jamiyat va oila rivoji, bilimlar, intellektual boshqaruvchi mehnat vositalari, aholi salomatligi va yashash muhiti, zamonaviy malakali kadrlarning yuksak salohiyatidir".³² Shuning uchun jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo'lgan "inson kapitali"ning mohiyati ba'zi iqtisodchilar tomonidan "hamma egallagan bilim, ko'nikma va motivatsiya zahirasi" sifatida talqin etiladi. Aslida, bu kapital sifatida namoyon bo'ladi, chunki u kelajakdagi daromad manbai hisoblanadi. Bu inson kapitali, chunki u insonga xos bo'lib, uning ajralmas qismidir.

²⁹ Сиддиқов И.Б. Ёшлар интеллектуал маданиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари: Дисс.я фалс.ф. б.ф.д. (PhD). – Тошкент, 2020. –Б.34.

³⁰ Доклад о человеческом развитии 2025. Выбор имеет значение: Люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта / Программа развития ООН (ПРООН). – Нью-Йорк: Human Development Report Office, 2025. – 324 с.

³¹ Великая Е.Г. Экономическая категория «человеческий капитал» // Экономическая категория, 2013. №48 (237), -С.31.

³² Шапкин И.Н. Человеческий капитал: теория, исторический опыт и перспективы развития. – Москва, 2017. –С.19.

Muzaffar qizi XORAZM TARIXI VA VA UNING RIVOJLANISHI	
99. Baxrom Saidusmanov Abduganiyevich, Sevinch Dilmurodova Zafar qizi Dilfuza Asqaraliyeva Abdurahim qizi AHMAD YASSAVIYNING YASSAVIYLIK DINI HAQIDAGI TA'LIMOTI	359
100. Зебо Самиева Илхомовна ҚУСТУҚҲОИ УСЛУБИВУ БАДЕЙ ДОИР БА ЭҚОДИЁТИ АДИБИ ЗУЛЛИСОҲАЙН-МАЪДАН	363
101. Сардор Давлатов ҚОНИБҲОИ УСЛУБҲИ ВА БАДЕИИ ОСОРИ ЗУЛЛИСОҲАЙНИИ АМИРҲИ -АМИР УМАРҲОН	367
102. Xudayorova Z.O. INSON KAPITALI TUSHUNCHASINING TRANSFORMATSIYASI: KLASSIK YONDASHUVLARDAN RAQAMLI PARADIGMA SARI	374